

ISSN : 09701745

U.G.C. Approved Journal No. - 42069

SHODH

A Triannual Bilingual Refereed Journal of Social Science & Humanities

Volume - XV, Issue 2. May-Aug 2018

SHODH

ISSN : 0970-1745

Price : Rs. 355/-

ISSN : 0970-1745

Published by : History & Historical Writing Association,

Volume - XV

Issue No. 2

May-Aug 2018

ISSN : 09701745
U.G.C. Approved Journal No. - 42069

SHODH

A Triannual Bilingual Refereed Journal of Social Science & Humanities

Volume Editor

Dr. Sapana Singh

Volume - XV

Issue No. 2

May-Aug 2018

Shodh

... A Triannual Bilingual Refereed journal of Humanities and
Social Science

Patron

Dr. Jai Ram Singh

(Principal Govt. Degree College, Palahipatti, Varanasi)

Chief Editorial Board

Dr. Manoj.Kr.Rai

(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Ravi S. Singh

(Post Doctoral Fellow, D.U.)

Dr. Shailendra Kumar

(Assistant Professor, Central
University, Sikkim)

Dr. Sapana Singh

(Assistant Professor, M.G.A.H.V.)

Dr. Nisheeth Rai

(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Srinarayan Singh

(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Sanghamitra

(Assistant Professor, Central
University, Sikkim)

Prof. Hirocko Nagasaki

(Osaka University, Japan)

Editorial Board

Dr Seraj Ahsan

(Erbabakan University, Turkey)

Prof. Raj Kumar Singh

(FMS, BHU, VNS)

Prof. Surendra Pratap

(M.G.K.V., VNS)

Prof. Satyadev Tripathi

(M.G.K.V., VNS)

Prof. Radheshyam Rai

(BHU, VNS)

Prof. Chandrakala Tripathi

(BHU, VNS)

Prof. Sudhakar Singh

(BHU, VNS)

Dr Vanessa Tinker

(University of Ankara, Turkey)

Prof. Gelina Rousseva

(Sofia University, Bulgaria)

Prof. Ashok Singh

(BHU, VNS)

Prof. P.N. Pandey

(BHU, VNS)

Prof. Rangnath Pathak

(BHU, VNS)

Dr. Sanjay Kr. Singh

(PKRMC, Dhanbad)

Dr. O.P. Singh

(Harishchand PG college VNS)

Assistant Editorial Board

Vijay.K. Kanaujiya

(Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shiv Shankar Patel

(Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Jitendra

(Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Abhisekh Tripathi

(Assistant Professor, M.G.A.H.V.)

Shree Kant Jaiswal

(Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shiv Gopal

(Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Managing Editor: K.K. Tripathi

Technical Advisor- Shree Kant Jaiswal (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Published by: History & Historical Writing Association, U.P. Varanasi

Note: The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of Individual author and not to the publisher.

Shodh

Volume XV, Issue No. 2. May-Aug. 2018

<u>S.No.</u>	<u>Content</u>	<u>Pg.No.</u>
1.	Migration to Gulf Cooperation Council: Reality and Efficacy Nisheeth Rai, Manoj K. Rai & Mahesh K. Tiwari	105-111
2.	Bollywood's Portrayal of Rejected Souls Ruchita Sujai Chowdhary & Ritesh Chaudhary	112-119
3.	Gynecological and Nutritional Status of Slum Women Aged 18 to 45 Years of Bhilai, Chhattisgarh, India Bhumika Tiwari & Subal Das	120-129
4.	Impact of Mass Media Campaigns to Control Smokeless Tobacco Consumption among the Youth of India B. Ananda Babu & Mahendra Kumar Padhy	130-137
5.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति महिलाओं में जागरुकता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन श्याम सिंह	138-147
6.	गोरखपुर के 5 से 16 वर्ष के बच्चों पर भोजपुरी फ़िल्मों का प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन वेद प्रकाश एवं गोविन्द पाण्डेय	148-156
7.	किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति : सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का बहु-विश्लेषणात्मक अध्ययन बृजेश यादव, भरत कुमार पंडा, अमित कुमार त्रिपाठी, कौशल किशोर एवं शिव गोपाल	157-173
8.	मानव जीवन शैली की गतिशीलता : गुणात्मक परिवर्तन हेतु राजयोग की उपयोगिता - चेतना की उत्कृष्टता के संदर्भ में एक व्यावहारिक विश्लेषण मेधावी शुक्ला	174-179
9.	गिरमिट मुक्ति आंदोलन : संघर्ष से समाप्ति तक राजू कुमार	180-188
10.	दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय भू-राजनीति का भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण रत्नेश कुमार यादव	189-198
11.	भारत में चुनावी राजनीति की चुनौतियां : 2019 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में अखिलेश कुमार सिंह	199-206
12.	वैदिक ग्रंथों में विश्लेषित पर्यावरण की अवधारणा प्रदीप कुमार मिश्रा	207-211
13.	शेखर जोशी की कहानियों में रीति-रिवाज और परंपराएँ दयानिधि पाठक	212-216
14.	राष्ट्रभाषा पर बापू के विचार शिव गोपाल एवं नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	217-222

भारत में चुनावी राजनीति की चुनौतियां: 2019 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में

अखिलेश कुमार सिंह¹

भारत में चुनावी राजनीति का परिचय :

भारत में पहली बार आम चुनाव सन '1952' ई. में हुए थे तभी से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों का चुनाव (यदि कुछ अपवादों आपातकाल, जनप्रतिनिधि की मृत्यु इत्यादि को छोड़कर) जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर लोकसभा के लिए होता है। इन उम्मीदवारों का चुनाव 'बहुमत प्रणाली' (First Past the Post System) के आधार पर होता है। यानि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत चुनाव में प्राप्त करता है उसको 'भारत निर्वाचन आयोग' द्वारा विजयी घोषित किया जाता है। (Kashyap, Subhash. (2014). Parliamentary Process).

भारत की पहचान दुनिया में सबसे बड़े 'लोकतंत्र' के रूप में है लेकिन यह शोध का विषय होने के नाते अध्ययन करने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा लोकतंत्र कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक हितों का साधन बन जाने के कारण व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति तक सीमित होता जा रहा है। वस्तुतः हमारे निर्वाचन प्रणाली में कुछ कमियां रह गई हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी चुनावी राजनीति में अपनी नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। भारत के राजनीतिक विकास में आज भी जाति, धर्म, क्षेत्रीयता एवं भाषायी मसले बाधक तत्वों के रूप में विद्यमान हैं। इसका फायदा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा लोकलुभावन चुनावी वादे कर उठाए जाते रहे हैं। 2019 के आम चुनावों में भी इस आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा वोट लेने की कोशिश की जाने की संभावना है।

चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव राजनीतिक सत्ता को शक्ति के अभ्यास की वैधता प्रदान करता है। लोकतंत्र में जनता की आस्था बनी रहे इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय, सत्ता के हस्तक्षेप से मुक्त एवं स्वस्थ बनाया जाय, क्योंकि बिना चुनावों में निष्पक्षता के लोकतंत्र में जीवित रहना (Survive) मुश्किल होता है। (Singh, Bimal Prasad. (2013). Electoral Reforms in India : Issues and Challenges). वर्तमान समय में जितने भी चुनाव हो रहे हैं वह लोकतंत्र के आदर्श के अनुकूल नहीं कहे जा सकते हैं। आज चुनावों में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बाहुबल (Mussle Power) का भी सहारा ले रहे हैं। जबकि यदि हम शुरूआती दौर के तीन आम चुनावों (1952-1962) की बात करें तो उस दौर में भी इनका बड़े एवं व्यापक पैमाने पर आयोजन किया गया था। ये चुनाव धनबल, बाहुबल से मुक्त आदर्श तौर पर पारदर्शी रूप में संपन्न हुए। लेकिन यह स्थितियां 1967 में संपन्न हुए आम चुनावों से बिगड़ने लगीं। यहीं से चुनावों में पक्षपात, बूथ कैप्चरिंग, जन हिंसा की शुरुआत होने लगी। यहीं से चुनावों में व्यापक पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपने

¹ शोध छात्र, राजनीतिक अध्ययन विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं नीति विद्यापीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया (बिहार); ई. मेल. akhileshcusb@gmail.com मो. 08127775797

लगा। वर्तमान समय में चुनावी राजनीति में न ही कोई नैतिक मूल्य बचे हैं और न ही राजनीतिक दलों में शिष्टाचार जबकि हमें ईमानदार और जनता के बीच काम करने वाले जनप्रतिनिधि की जरूरत है।

भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि आज चुनावों का स्वरूप बिल्कुल बिगड़ गया है। आज चुनावी राजनीति के समक्ष धनबल (Money Power), बाहुबल (Mussle Power) एवं मीडिया की नकारात्मक भूमिका (Negative Role of Media) बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। (Economic Times, Apr, 17, 2016).

भारत में चुनावी राजनीति के समक्ष चुनौतियां :

वर्तमान चुनावी राजनीति का कोई आदर्श स्वरूप नहीं है। इसके समक्ष राजनीति में तेजी से बढ़ रहे अपराधीकरण के कारण आज चुनावों में उम्मीदवार ढेर सारे पैसे खर्च कर किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। आज चुनावी राजनीति के रास्ते में बहुत ही अवरोधक ताकते हमारे समक्ष रुकावट बन कर खड़ी हैं जो कि इस प्रकार हैं : धनबल, बाहुबल, राजनीति का अपराधीकरण, बूथ कैप्चरिंग, बूथ पर हिंसा, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, अगंभीर एवं निर्दलीय उम्मीदवार इत्यादि। (Singh, Bimal Prasad. (2013). Electoral Reforms in India : Issues and Challenges).

धनबल (Money Power) :

वर्तमान समय में हो रहे चुनावों का प्रबंधन काफी खर्चीला हो गया है। जो कि समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत में चुनावों में बड़े पैमाने पर काले धन को खर्च किया जा रहा है ? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों के द्वारा करोड़ों रुपये परिवहन, चुनाव-प्रचार एवं चुनाव अभियानों को संचालित करने हेतु बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार सामग्रियों पर खर्च किया जा रहा है। जो कि पिछले वर्षों की तुलना में राजनीतिक दलों की सत्ता के प्रति बढ़ती इच्छाशक्ति एवं आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण लगातार बढ़ रहा है। जितना पैसा आज चुनावों में खर्च किया जा रहा है उतना 1952 में हुए आम चुनावों में नहीं खर्च होता था। हालांकि लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों को वैध तौर पर जितनी धनराशि खर्च करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है अब उम्मीदवारों के द्वारा चुनावों में खर्च की जा रही धनराशि का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए संसदीय क्षेत्रों में खर्च करने के लिए वर्तमान समय में 40 लाख तक की धनराशि निर्धारित की गई है। (Code of Conduct, Election Commission of India. (2015). क्या उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित धनराशि खर्च की जा रही है ? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने पूंजीपतियों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के द्वार खोल दिए हैं इसलिए उनको राजनीतिक तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए राजनीतिक दलों को इनके द्वारा बड़े पैमाने पर चुनावी चंदे दिए जाते हैं जिसका फायदा वह चुनावों बाद सरकार पर दबाव बनाकर उठाते हैं। अभी तक के अध्ययन यहीं बताते हैं कि चुनावी वर्षों में राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चुनावी चंदों में काफी मात्रा में बढ़ोत्तरी देखने को मिलता है।

इसका मुख्य कारण है 'हवाला' इत्यादि के माध्यम से भी जो उत्प्रवाह हमें स्थानिक (Spatial) आधार पर पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एवं बांग्लादेश से प्राप्त होते हैं वह भी चुनावी चंदे के अज्ञात स्रोतों में से एक होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चुनाव भारत में 'कालाधन' के खपत की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। जिस तरह चुनावों में पैसों को खर्च किया जा रहा है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावों में 'जनमत' (Public Opinion) जनता की इच्छा नहीं है बल्कि इसको खरीदा जा रहा है ?

बाहुबल (Muscle Power) :

चुनावों में हिंसा, चुनाव पूर्व उम्मीदवारों को दी जाने वाली धमकियां, अत्याचार (Victimisation), किसी भी प्रकार की हिंसक साजिश, बूथ कैप्चरिंग या किसी भी प्रकार की चुपचाप या हिंसक योजना जिससे की चुनावों की गरिमा को क्षति पहुंचाई जा सके वह बाहुबल का ही उपोत्पाद (Product) होता है। इस तरह की हिंसक एवं संवेदनशील गतिविधियां देश के कुछ राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में ज्यादा है। साथ ही यह कैंसर के बीमारी की तरह दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे – आंध्र प्रदेश में चुनावों के दौरान हिंसा में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिल रहा है। राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण चुनावों में एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हो गए हैं। जो कि 'बाहुबल' के आधार पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। (Singh, Bimal Prasad. (2013). *Electoral Reforms in India : Issues and Challenges*).

सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग (Misuse of Government Machinery) :

सामान्यतया चुनावों में सत्ता में रह रहे राजनीतिक दलों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह सत्ता में रहकर चुनावों में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा जनता के पैसों (Public Funds) से सरकार अपने लिए समाचार-पत्रों एवं टेलीविजनों में बड़े-बड़े विज्ञापन निकलवा कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। साथ ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाकर कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करती है।

राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) :

चुनावों के दौरान प्रायः यह देखा जा सकता है कि सभी समाचार-पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी होती है कि इस बाहुबली का समर्थन इस राजनीतिक दल के साथ है। जिसके द्वारा चुनावी खर्च वहन किया जाएगा। ताकि वह आसानी से राजनीति में प्रवेश कर सके व अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को प्रभावित कर पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर सके। राजनीतिक दलों को भी अपने राजनीतिक खर्चों के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि उन्हें बड़ी मात्रा में धनराशि चुनावी चंदों के रूप में मुहैया करा सकें। इसके बदले में राजनीतिक दल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। आंकड़ें बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें 20 प्रतिशत तक उम्मीदवार अपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं जिनपर सामूहिक हिंसा के भी आरोप होते हैं। ऐसे लोग 'बाहुबल' और 'बंदूक' के दम पर चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में कर लेते हैं। स्थानीय माफिया उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए जनता पर दबाव बनाते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक

दल भी चुनावों में बाहुबली उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के टिकट देते हैं। ये सभी उदाहारण भारत में लोकतंत्र की विफलता को बताते हैं कि किस तरह से भारत में चुनावी राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है। वर्तमान समय में राजनीति का अपराधीकरण एक व्यापक प्रघटना का रूप ले चुका है। राजनेता अपराधियों को अपने पक्ष में कर बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से चुनाव जीतकर संसद एवं विधानसभाओं में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं यह कहाँ तक न्याय संगत है। वर्तमान लोकसभा के आंकड़े यह बताते हैं कि 2004 की अपेक्षा 2014 में राजनीति में अपराधीकरण 122 प्रतिशत तक बढ़ा है जो आंकड़े इस प्रकार हैं –

लोकसभा 2014 के कुछ आंकड़े

वर्तमान 16 वीं लोकसभा (2014) में 543 सांसद हैं, उनमें...

- 185 (34 प्रतिशत) ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं।
- 112 (21 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों लंबित हैं।
- 443 (82 प्रतिशत) सांसद करोड़पति हैं। सभी 443 सांसदों की संपत्ति रु. 7,850 करोड़ है।
- रु. 14.07 करोड़, सांसदों की औसत संपत्ति है।
- 7 सांसदों ने पैनकार्ड का ब्यौरा नहीं दिया है।
- महिला सांसदों की कुल संख्या 62 (11 प्रतिशत) है।
- 405 (75 प्रतिशत) सांसदों की शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे अधिक है।

स्त्रोत : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म

उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता है कि किस तरह चुनावी राजनीति आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेताओं के द्वारा संचालित की जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यहाँ ये कहना समीचीन होगा कि यदि महिलाओं को चुनावी राजनीति में प्रोत्साहित किया जाय तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संसद और विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।

राजनीतिक दलों में अगंभीर उम्मीदवार (Non-Serious Candidates in Political Parties):

वर्तमान चुनावी राजनीति में राजनीतिक दलों में बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य केवल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना होता है। जबकि जनता उनको नहीं चाहती है लेकिन वह अपने जातिगत समीकरण और पैसे के दम पर टिकट हासिल कर चुनाव लड़ते हैं बजरीए पार्टी में उनसे योग्य उम्मीदवार भी होते हैं लेकिन उनको राजनीतिक दलों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौती उपस्थित करते हैं। जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं बचता है।

2019 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में (In view of the 2019 Lok Sabha Elections) :

चुनावों में निर्वाचन प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रमुख एजेंडे में से एक है। इसमें राजनीतिक दल व्यापक विमर्श, ठोस रणनीति एवं चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञों के साथ चुनावी अभियानों में उतरते हैं। समय के साथ चुनाव काफी खर्चीले भी होते जा रहे हैं।

वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी राजनीति का अतीत हमें यहीं सीख देता है कि अभी तक पिछले चुनावों में हिंसा का सहारा लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है साथ ही अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता के बीच में पैसे का लालच भी दिया जाता रहा है।

2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत से यह बात सामने निकलकर आई कि जनता अब मिलीजुली सरकारों की कार्यशैली से तंग हो चुकी है और उसने किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव सरकारों के चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु स्पष्ट जनमत के अभाव में सरकारों के संचालन में नीतिगत स्थिरता का अभाव दिखता है। 2019 में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल अभी से चुनाव प्रबंधन में जुट गए हैं। आम जनता की राय में चुनावों में रोजगार और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाय यह राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होनी चाहिए किंतु सामाजिक विभाजन आधारित धार्मिक एवं जातिगत मुद्दे चुनावों में खूब उछाले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक दल के प्रतिनिधित्व के बजाय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आगे आने का मौका आसानी से मिल जाता है। जिसकी नींव ही जाति, क्षेत्र, धर्म और भाषा के आधार पर पड़ी होती है।

2019 के आम चुनावों में 'निर्वाचन आयोग' के सामने भी पेड मीडिया के बढ़ते चलन की चुनौतियां होंगी। वस्तुतः चुनावों के दौरान यह देखा जा रहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में है और वह चुनाव लड़ रही है तो वह सरकारी खर्च से अपने चुनावी एजेंडे को जनता तक आसानी से पहुंचाने में सफल हो जाती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव दिख रहा है कुछ राजनीतिक दल योग्य उम्मीदवारों के चयन के बजाय चुनावों में पैसे लेकर टिकट देते हैं। इन उम्मीदवारों का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरीके से चुनाव को जीत लिया जाय। इनके द्वारा चुनावों में खूब धन खर्च किया जाता है और जन-माध्यमों से ये अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। यहां निर्वाचन आयोग और मीडिया की भूमिका विरोधाभासी हो जाती है क्योंकि निर्वाचन आयोग चुनावों में व्यापक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहती है लेकिन उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा धन प्रचार-प्रसार पर खर्च कर, मतों की खरीद-बिक्री कर जनमत को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। उपरोक्त चुनौतियों से निपटना ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की विजय होगी।

निर्वाचन सुधारों से संबंधित सरकारी प्रयास :

सरकार द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में निजी एवं सामूहिक स्तर पर विभिन्न समितियों के गठन के माध्यम से निर्वाचन सुधारों की दिशा में प्रयास किया जाता रहा है। सर्वप्रथम सन 1971-72 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निर्वाचन सुधारों हेतु संसद में कानून लाया। तत्पश्चात सन 1975 में तारकुंडे समिति ने सरकार को निर्वाचन सुधारों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। गोस्वामी समिति ने 1990 में, 1994 में संवैधानिक बिल, इसके बाद संसद द्वारा दूसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1994 में पारित किया गया। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 1998 में इंद्रजीत सेन गुप्ता समिति का गठन किया गया जिसने की सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट 1998 में ही प्रस्तुत किया। इस तरह निर्वाचन सुधारों की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान टी. एन. शोषन ने निर्वाचन सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाया था। उन्होंने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण एवं असामाजिक तत्वों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने से संबंधित कानून लाने की सरकार से मांग की थी। उनके बाद श्रीमान गिल ने भी विभिन्न समस्याओं का सामना किया। इसके बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान लिंगदोह ने अपराधियों को वोट न देने की जनता से अपील की। इनके बाद श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति, एन. गोपालास्वामी, नवीन बी. चावला ने भी निर्वाचन सुधारों हेतु विभिन्न समस्याओं का सामना किया। टी. एस. कृष्णमूर्ति ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दिए अपने सुझाव-पत्र में यह कहा था कि ऐसे लोग जिनपर चुनाव के छः माह पूर्व कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाय उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। (Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates. 2009).

चुनावी राजनीति में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव :

चुनावी राजनीति को उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर आने वाले समय में कैसे और ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है इसके लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं –

- निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त मानव-संसाधन हों ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भरोसे न रहना पड़े। जिससे चुनावों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके।
- सत्ता में होकर कोई भी राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न कर सके इस हेतु निर्वाचन आयोग को गंभीरता से इसकी छानबीन करना चाहिए जिससे चुनावों में पक्षपात को रोका जा सके।
- कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियंत्रण से निर्वाचन आयोग को मुक्त रखा जाय। इसको स्वायत्त रूप से काम करने हेतु पृथक 'निर्वाचन विभाग' का गठन किया जाय।
- राजनीतिक दलों को प्राप्त हो रहे चुनावी चंदों का पूरा लेखा-जोखा रखा जाय एवं भ्रष्टाचारी एवं सजायाफ्ता उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाय।
- राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए जा रहे चंदों के खर्चों एवं उनके खर्चों का व्यापक लेखा-जोखा रखा जाय।

- लोकतंत्र की सुचिता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों का पंजीयन एवं उनको मान्यता उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए दी जाय।
- आवधिक चुनाव होते रहने चाहिए जिससे जनता को ऐसे उम्मीदवारों को खारिज करने का अवसर मिले जो कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाते हों।
- समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए जिससे योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह मिल सके।
- चुनावों के दौरान 'आचार-संहिता' का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए।
- जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं मतों की खरीद-बिक्री पर पूरी निगरानी रखी जाय जिससे की चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
- किसी भी हिंसा की स्थिति में 'न्यायपालिका' द्वारा दोषियों को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए।
- जल्द-से-जल्द चुनाव परिणामों की घोषणा अनिवार्य होना चाहिए।
- पड़ोसी देशों की खुली सीमाओं से चुनावी वर्षों में हो रही नकारात्मक गतिविधियों जैसे – हवाला के माध्यम से पैसों का आदान-प्रदान, हिंसा की योजना इत्यादि पर सख्त निगरानी रखी जाय।

प्रायः चुनावी वर्षों में चुनावी चंदों में अचानक बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। यह विदेशों द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से भेजा जाने वाला कालाधन होता है। जो कि स्थानिक (Spatial) होता है। चुनावी राजनीति को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पक्षपात रहित, पारदर्शी बनाने हेतु उपरोक्त दिए गए सुझावों का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए एवं जनता द्वारा निजी स्तर पर आपराधिक छवि और असामाजिक तत्वों की उम्मीदवारी को खारिज किया जाना चाहिए।

संदर्भ :

1. Association for Democratic Reforms. (2018). New Delhi:Kalka Publication
2. Election Commission of India, (2015). Code of Conduct. New Delhi : GoI.
3. Election Commission of India, (2009). Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates. Nirwachan Sadan : New Delhi : GoI.
4. Rawat, Om. Prakash. (2017, Apr 17). Hawala money and fake currency spotted : Election Commissioner Economic Times. Retrieved from :<https://economictimes.indiatimes.com/opinion /interviews/hawala-money-and-fake-currency-spotted-election-commissioner-om-prakash-rawat/articleshow/51859033.cms>

सिंह, अखिलेश. कुमार. (2018, मई-अगस्त). भारत में चुनावी राजनीति की चुनौतियां: 2019 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में. *Shodh*. ISSN : 0970-1745. (वॉल्यूम XV), (अंक 2), 199-206.

5. Kashyap, subhash. (2014). *Sansadiya Prakriya*. Jaipur: Rajsthan Hindi Granth Akadami.
6. Singh, Bimal. Prasad. (2013, March). Electoral Reforms in India : Issues and Challenges. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. (Vol.9), (3).